

1966

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

УСПЕХИ
СОВРЕМЕННОЙ
БИОЛОГИИ

Том 62

Вып. 3(6)

(ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК)

МОСКВА • 1966

УДК 595.70—11 : 591.147 : 577.17

ГОРМОНЫ НАСЕКОМЫХ

Н. А. ТАМАРИНА (Москва)

Эндокринология насекомых — относительно молодая область науки. Хотя некоторые железы внутренней секреции были описаны достаточно давно, только в 1922 г. Копеч (Корец, 1922), первые опыты которого относятся к началу века, на основании экспериментов с непарным шелкопрядом (*Lymantria dispar*) решительно высказал мысль, что головные ганглии насекомых выделяют в гемолимфу вещества, необходимые для метаморфоза. Открытие Копеча и первые исследования в этой области не привлекли достаточного внимания, и лишь в 30-годах благодаря работам многих ученых началось интенсивное развитие эндокринологии насекомых. Об объеме проведенных исследований свидетельствуют обширные сводки, опубликованные в последние годы Новаком (Novák, 1960) и Гершем (Gersch, 1964). Колоссальная роль гормонов в жизнедеятельности насекомых не оставляет сомнений.

Работы развиваются в двух направлениях: 1) изучение гормональных органов и их функций; 2) изучение химии гормонов с изысканием путей их применения.

I.

Особый интерес с точки зрения гормональной регуляции физиологических процессов у насекомых вызвали явления роста и метаморфоза (историю вопроса см. Штейнберг, 1948). Теперь эту зависимость можно считать твердо доказанной.

Существенная роль принадлежит головному мозгу. О влиянии вещества мозга на метаморфоз указывали данные, полученные в ряде ранних работ (Корец, 1922; Caspari, Plagge, 1935; Plagge, 1938; Kühn, Piepho, 1936, 1938; и др.). Вейер в 1935 г. (Weyer, 1935) впервые описал (у медоносной пчелы) секреторные нервные клетки мозга. Уигглсуорт (Wigglesworth, 1940) нашел, что пересадка обезглавленным личинкам клопа *Rhodnius prolixus* дорзальной части протоцеребрума, где находятся особые секторные клетки, приводит к линьке личинок на следующую стадию.

В дальнейшем у представителей всех групп насекомых в интерцеребральной части протоцеребрума были обнаружены нейросекреторные клетки. Секретируемый ими гормон получил название активационного, поскольку одной из основных функций его является стимуляция деятельности других гормональных центров.

Резерватором нейросекрета являются кардиальные тела (*corpora cardiaca*), именно передняя часть; задняя часть кардиальных тел — железистый, эндокринный орган. По некоторым данным (Кинд, 1965), накопление нейросекрета может происходить и в самом мозге.

Под контролем нейросекреторных клеток мозга находятся прилежащие тела (*c. allata*) и проторакальные или соответствующие им железы.

Прилежащие тела давно описаны у насекомых (Nabert, 1913; Ito, 1918) и явились первым органом, который был определен как железа

внутренней секреции. Уигглсуорт (Wigglesworth, 1934, 1936) высказал соображение, что эндокринная функция прилежащих тел имеет отношение к развитию насекомых. Железа была подвергнута всестороннему изучению (Wigglesworth, 1934, 1936, 1947, 1948, и др.; Bounhiol, 1938; Pflügfelder, 1937, 1938, 1940; Piepho, 1940, 1942; Scharrer, 1946, и др.) Было показано, что удаление прилежащих тел у личинок, за исключением последней личиночной стадии (или двух последних у *Dixippus*), приводит к преждевременному метаморфозу с образованием карликовых форм насекомых. Имплантация активных прилежащих тел от молодых личинок взрослым, когда собственные железы уже прекращают функцию, сопровождается эффектом ювенилизации. Это может выразиться в продлении личиночного периода (*Galleria mellonella*), иногда с появлением дополнительных линек (*Rh. prolixus*), или местной реакции на гормон, что выражается в сохранении у имаго участков личиночной кутикулы. При дополнительных линьках наблюдается интенсивный личиночный рост с образованием гигантских форм (*Rh. prolixus*, *Bacillus gossii*).

Первоначально Уигглсуорт полагал, что прилежащие тела продуцируют гормон линьки. Однако накопленные факты привели его к выводу, что прилежащие тела тормозят метаморфоз (Wigglesworth, 1940). В дальнейшем Уигглсуорт назвал гормон ювенильным, подчеркивая тем самым его значение для личиночного периода.

Прилежащие и кардиальные тела имеют с мозгом нервные связи. Современные методы исследования позволяют видеть продвижение нейросекрета мозга по аксонам (Bounhiol и др., 1953; Nayyar, 1957; Highnam, 1958; Possompès, 1958; Sugiyama, 1958; Schultz, 1960; Беляева, 1960, 1961, 1964; Кинд, 1965). Перерезка нервов, идущих к гормональной железе от мозга, дает такой же эффект, как удаление железы.

Морфологически не связаны с нейросекреторной системой железы, гормон которых получил название экдизона, т. е. личиночного гормона.

Соответствующие железы найдены во всех главных группах насекомых. Это проторакальные железы тараканов, хоботных, бабочек, перепончатокрылых, вентральные железы некоторых *Heterometabola*, перикардальные железы некоторых палочников, перитрахиальные железы низших двукрылых и R-клетки кольца Вейсмана высших двукрылых (см. Possompès, 1953; Novák, 1960; Gersch, 1964).

Функция этих желез стимулируется нейросекреторными клетками мозга. При удалении желез метаморфоз оказывается невозможным. Образуются так называемые перманентные личинки, которые могут жить длительное время, а затем погибают, не переходя в стадию имаго. Имплантация активных желез перманентным личинкам вызывает возобновление прерванных процессов метаморфоза (Possompès, 1953). Во время метаморфоза железы дегенерируют, и у взрослых форм их нет.

Работы последних лет позволяют сделать заключение (Gilbert, 1962; Schneiderman, Gilbert, 1964; Wigglesworth, 1965a), что личиночное развитие и метаморфоз протекают при определенном взаимодействии трех гормональных органов: нейросекреторных клеток мозга, прилежащих тел и проторакальных желез. Экдизон является гормоном роста и линьки, ювенильный гормон — фактором, допускающим рост, но препятствующим метаморфозу.

Личиночные линьки осуществляются при высокой концентрации ювенильного гормона, куколочная линька происходит при снижении титра последнего, а линька куколки на взрослое насекомое — в отсутствие ювенильного гормона. Уигглсуорт (Wigglesworth, 1955) в опытах с *Rhodnius* обнаружил, что отсутствие ювенильного гормона во время

линьки личинки на взрослое насекомое является необходимым условием для дегенерации проторакальных желез. Он заключил, что во время этой линьки проторакальные железы получают гуморальный стимул к дегенерации, пока неизвестной природы. Однако упомянутый стимул оказывается эффективным лишь при отсутствии ювенильного гормона. Серией экспериментов на диапаузирующих куколках бабочки *Antheraea polyphemus* показано, что инъекция ювенильного гормона куколки поддерживает проторакальные железы и стимулирует их деятельность, и это приводит вместо имагинальной к дополнительным куколочным линькам (Schneiderman, Gilbert, 1959; Gilbert, Schneiderman, 1960; Gilbert, 1962).

В создании единой концепции гормональной регуляции роста и развития насекомых большую роль бесспорно сыграли представления Уигглсуорта.

В последние годы Новак (см. Novák, 1960; Новак, 1961) сформулировал гипотезу о существовании особого фактора роста, градиент-фактора, типа десмогормона. Градиент-фактор содержится только в зачатках имагинальных органов личинок и является причиной их неравномерного роста. В собственно личиночных органах градиент-фактор отсутствует, и они активируются к росту только ювенильным гормоном, без которого подверглись бы гистолизу. Для начала равномерного роста личиночных тканей в гемолимфе необходима определенная концентрация ювенильного гормона, которая достигается в межличиночном периоде. Перед линькой функция прилежащих тел снижается, и равномерный рост прекращается. В начале каждого межличиночного периода, пока концентрация ювениального гормона вновь не поднимется, происходит неравномерный рост имагинальных частей тела, обладающих собственным фактором роста (градиент-фактором). В конце личиночного периода функция прилежащих тел прекращается, равномерный рост заменяется неравномерным и наступает метаморфоз. Активационный гормон, выделяемый нейросекреторными клетками мозга, рассматривается как стимулятор проторакальных желез. Последним отводится роль органов, секретирующих только личиночный гормон. Концепция Новака остается гипотезой, так как не все ее положения подтверждаются. Заметим также, что разделение тканей на личиночные и имагинальные на основании характера роста не всегда совпадает с их действительной судьбой в онтогенезе (Панов, 1960, 1962а).

Вслед за данными по изучению роста и развития стали появляться работы, свидетельствующие о гормональной регуляции у насекомых различных физиологических процессов. Остановимся лишь на некоторых явлениях.

Функцией эндокринных органов является, в частности, дифференциация каст общественных насекомых. У термитов касты представлены личиночными формами, остановившимися в развитии на разном уровне. У примитивных форм переход от одной касты в другую осуществляется легко, и замещающие половые особи формируются из рабочих. У высших термитов кастовый состав более дифференцирован и стабилен, однако и у них границы между кастами подвижны (Kaiser, 1956).

Влияние факторов, определяющих формирование каст, трансформируется через нейрогуморальную систему — нейросекреторные клетки мозга, прилежащие тела и проторакальные (вентральные) железы. Прилежащие тела и проторакальные железы получают разное развитие и соответственно различным оказывается баланс ювенильного и личиночного гормонов. Рабочие особи возникают при снижении функции проторакальных желез. Термиты-солдаты образуются вследствие особенно интенсивного развития обеих желез, причем увеличение прилежащих

тел приводит к появлению гигантских форм. Резервные половые особи с недоразвитыми имагинальными признаками (неотения) развиваются при преждевременной функции прилежащих тел. Личинки в этом случае прсходят особую линьку и становятся способными к размножению. При образовании неотенических особей секреция прилежащих тел усиливается после линьки, тогда как при дифференциации солдат таковая предшествует линьке. Следовательно, значение имеет не только интенсивность, но и время секреции прилежащих тел (Kaiser, 1956б; Lüscher, 1959; Lüscher, Springhetti, 1960).

Благодаря интенсивной функции прилежащих тел солдаты пожизненно остаются личинками и не линяют, хотя проторакальные железы у них сохраняются. У размножающихся нормальных половых особей и у неотенических особей проторакальные железы полностью исчезают. В эксперименте удается вызвать линьку (правда, экзувий не сбрасывается) неотенических особей термитов (*Calotermes flavicollis*) путем имплантации активных проторакальных желез (Lebrum, 1963).

У самок прилежащие тела контролируют овогенез, а именно процесс желткообразования и созревания яиц. Уигглсуорт (Wigglesworth, 1936) нашел, что у *Rh. prolixus* созревание яиц не происходит при удалении прилежащих тел; наоборот, переливание гемолимфы, содержащей гормон прилежащих тел, стимулирует овогенез. Аналогичный феномен был получен затем и у других насекомых. Большое значение в понимании этих процессов имели работы, сделанные на низших и высших двукрылых (Vogt, 1940, 1941; Детинова, 1940, 1945, 1953; Thomsen, 1942—1943; Day, 1943). Роль пускового механизма выполняют нейросекреторные клетки мозга. Перерезка нервов, идущих через кардинальные тела к прилежащим телам, равноценна удалению последних. Овогенез у самок останавливается, и в организме происходит накопление жира, как при кастрации. Через нейросекреторные клетки и прилежащие тела регулируется влияние питания самок на их плодовитость (см. Wigglesworth, 1960).

К гонадотропному гормону чувствительны только репродукционные органы имаго. Если удалить прилежащие тела у личинок, то это не сказывается на развитии ооцитов до окончания метаморфоза (Girardie, 1962; Karlinsky, 1962).

Большинство авторов считает, что гонадотропный гормон идентичен ювенильному. Пересадка прилежащих тел от взрослых особей личинкам приводит к ювенилизации (Vogt, 1946; Pfeifer, 1945; Wigglesworth, 1947, 1948; Possompés, 1953; и др.). Подсадка самкам, лишенным прилежащих тел, желез, взятых от молодых личинок, обеспечивает созревание яиц. Однако существует также мнение, что прилежащие тела личинок и имаго секретируют разные гормоны (Bodenstein, 1954; Sägesser, 1960). Вопрос этот, по-видимому, надо считать открытым до тех пор, пока он не будет обоснован химическими исследованиями (Gilbert, 1962).

У самцов функция прилежащих тел в созревании половых продуктов изучена мало, и пока нет оснований говорить об этом определенно. У большинства исследованных насекомых такой связи не установлено. У саранчовых прилежащие тела ускоряют половое созревание (Loher, 1961), у тараканов несколько тормозят сперматогенез (Mulkern, Lawson, 1957).

Представляется очевидным, что гормональной системой управляется такое распространенное в жизни насекомых явление, как диапауза. Этому вопросу посвящено большое число работ и ряд специальных обзоров (Hinton, 1957; Schneiderman, 1957; Wilde, 1961; Bounhiol, 1962; Harvey, 1962; и др.).

В наше время умы многих ученых волнует проблема «биологических часов». Харкер (Harker, 1954) удалось показать, что у *Periplaneta americana* циркадные ритмы двигательной активности имеют эндокринную регуляцию. Изучению этого вопроса посвящена серия работ автора (см. Харкер, 1964). В подглоточном ганглии найдены нейросекреторные клетки, которые поддерживают ритм двигательной активности. Пересадка подглоточного ганглия от ритмически активного насекомого в брюшко «артимичного» декапитированного таракана приводит через несколько дней к возникновению у реципиента ритма донора. Несмотря на способность нейросекреторных клеток подглоточного ганглия поддерживать собственный ритм, активность их находится под влиянием другой системы, идущей со стороны кардиальных тел.

В работах Герша и его школы показано, что у палочников суточная ритмика подвижности и изменений в окраске также имеют нейрогуморальную регуляцию. При искусственном изменении продолжительности дня и ночи наблюдаются приспособительные реакции в гормональной активности надглоточного ганглия, тогда как подглоточный ганглий и брюшная нервная цепочка сохраняют исходную секреторную ритмику (см. Герш, 1960).

Известны случаи, когда гормональная регуляция осуществляет взаимосвязь развития паразита и хозяина. Показательны в этом отношении некоторые паразитические перепончатокрылые. Паразиты заражают насекомое-хозяина в разное время его цикла, но личинка I возраста паразита впадает в диапаузу до начала метаморфоза хозяина. Соответственно диапауза личинок паразита может длиться от нескольких дней до месяцев. Реактивация паразита происходит в момент начала окукливания хозяина под влиянием личиночного гормона хозяина. Личинки линяют на II возраст и быстро заканчивают развитие, полностью уничтожая внутренние органы хозяина до его окукливания (Balduf, 1963).

Посредством гормонов осуществляется связь сезонного развития паразитического перепончатокрылого *Pteromalus ruficornis* с циклом хозяина бабочки белянки *Pieris brassicae*. Экспериментально показано, что помимо температуры и длины дня на возникновение диапаузы паразита влияет состояние гормональной системы хозяина. В случае активного развития хозяина (без диапаузы), когда в его гемолимфе присутствует экдизон, паразит всегда развивается также без диапаузы. При отсутствии экдизона, во время диапаузы хозяина, паразит реагирует на влияние фактора среды самостоятельно и более адаптивно (Масленникова, 1961).

С другой стороны, известны случаи гормоноподобного влияния паразита на развитие хозяина. Микроспоридии *Nosema*, заражающие насекомых (бабочек, жуков), выделяют в тело хозяина вещества, вызывающие действие, подобное действию ювенильного гормона, и нарушают тем самым нормальный ход развития хозяина: ускоряется рост, возникают добавочные линьки, сохраняются личиночные признаки (Fisher, Sanborn, 1962; Fisher, 1963).

К новым проблемам, имеющим отношение к вопросам эндокринологии, можно отнести изучение большой группы пахучих веществ, обонятельных и вкусовых, выделяемых насекомыми, которые вслед за Карлсоном и Люшером (Karlson, Lüscher, 1959) чаще всего именуется как феромоны (см. также Karlson, Butenandt, 1959; Butenandt, 1959). Несколько ранее Киршенблат (1957) предложил термин «телергоны». Нельзя сказать, что явление это недавно открыто. Выделение, например, самками сатурний и дубового коконопряда веществ, запахом которых привлекаются самцы, хорошо известно по увлекательным опытам

Фабра, относящимся к прошлому веку. Однако причастность подобных активных для насекомых веществ ко многим явлениям их жизнедеятельности и особая роль феромонов в управлении жизнью популяций бесспорно являются новостью последних лет.

Химические стимуляторы выступают как средства общения не только внутри вида, но и между особями разных видов, координируя жизнь биоценозов.

По характеру ответной реакции феромоны можно подразделить на две группы (Lofqvist, 1964). К первой группе относят феромоны, вызывающие непосредственный ответ. Это половые привлекающие вещества (половые аттрактанты), вещества, сигнализирующие об опасности, отпугивающие вещества, маркирующие (например, гнездо или путь, кормовые субстраты) и др.

Половые аттрактанты усиленно изучаются не только как биологическое явление, но и с точки зрения их применения в целях борьбы с вредными видами. Практическое использование половых аттрактантов заманчиво, так как биологическая активность их очень велика, а действие специфично для разных видов.

Исследования показывают, что выделение половых аттрактантов у самок, как и овогенез, контролируется прилежащими телами. Удаление прилежащих тел сразу после имагинальной линьки у самок таракана *Blattella germanica* лишает их способности выделять феромон, привлекающий самцов и стимулирующий их к спариванию. Имплантация прилежащих тел самкам с удаленными железами в ряде случаев возобновляет выделение феромона (Barth, 1961, 1962).

Другая группа феромонов вызывает ответную реакцию через изменения в эндокринной системе. К ним относятся, например, регуляторы кастового состава у общественных насекомых, темпа полового созревания фаз саранчовых. Так, половые особи термитов выделяют феромоны, препятствующие возникновению замещающих половых особей. При удалении из колонии половой пары ингибирующее действие феромона исчезает, и замещающие половые особи развиваются из личинок и нимф (Lüscher, 1964). Торможение развития и его стимуляция регулируются, как показано выше, через эндокринную систему.

Влияние феромона на темп полового созревания обнаружено у саранчовых. Появление в кулигах *Schistocerca gregaria* половозрелых самцов ускоряет половое созревание более молодых. Соответствующий феромон выделяется клетками гиподермы взрослых самцов. Выделение феромона и ответная реакция на него осуществляются при участии прилежащих тел. В случае удаления прилежащих тел у взрослых личинок или молодых самцов последние теряют способность реагировать на феромон взрослых самцов. Удаление прилежащих тел у взрослых самцов прекращает процесс выделения вещества (Loher, 1961).

У самок *Sch. gregaria* под действием феромона зрелых самцов активируется секреция нейросекреторных клеток мозга, что ускоряет овогенез (Highnam, 1962; Highnam, Lusic, 1962; Highnam, Haskell, 1964).

Исследование феромонов насекомых находится еще в начальной стадии. Насекомые — наиболее высоко организованные существа среди беспозвоночных. Неудивительно, что здесь может обнаружиться очень развитая система химической сигнализации, служащая для общения особей, подобно тому, как развивается сигнализация у позвоночных животных.

Заметные успехи в изучении тонкого строения гормональных органов и характера секреции достигнуты благодаря применению электронной

микроскопии (Meyer, Pflügfelder, 1958; Schultz, 1960; Stiennon, Drochmans, 1961; Nishiitsutsuji-Uwo, 1961; Bern, 1962; и др.) и гистохимических методов исследования. Выявляются новые гормональные центры. Нейросекреторные клетки найдены в различных частях мозга, в грудных и брюшных ганглиях у представителей почти всех главных групп насекомых — тараканов, сверчков, кузнечиков, саранчовых, тлей, клопов, стрекоз, бабочек, низших и высших двукрылых и др. (Day, 1940; Scharrer, 1941; Köpf, 1957; Gersch, 1959; Герш, 1960; Fraser, 1959; Rangneker, Nirmal, 1961; Ewen, 1962; Панов, 1962б; Johnson, 1963; Панов, Кинд, 1963; Raabe, 1964, 1965). Отдельные группы клеток отличаются своим строением, активностью и функцией. Секретия клеток закономерно изменяется в различные периоды морфогенеза, репродукционных, сезонных и суточных циклов. В деталях строения и по характеру активности отдельные группы нейросекреторных клеток неодинаковы у разных групп и даже видов насекомых (Füller, 1960; Панов, 1964; Mitsuhashi, 1963).

Процесс гормональной регуляции во многом определяется балансом гормонов. Реакция на удаление гормонального органа проявляется только в том случае, если операция была произведена до определенного момента, получившего название критического периода (Wigglesworth, 1934). Во время критического периода концентрация гормона в гемолимфе достигает максимума, и удаление секретирующего органа не может изменить нормального течения процесса.

Ведущая роль в регулировании подвижного равновесия гормонов принадлежит головному мозгу. Это своего рода форпост, находящийся под воздействием внешней среды и прежде всего света и температуры. Возможно, что наличие птеринов в глазных тканях и эндокринном комплексе свидетельствует об их роли как свето- и теплочувствительных посредников между внешней средой и гормонами (L'Helias, 1961, 1964а).

Помимо баланса гормонов большое значение имеет чувствительность к ним различных органов и тканей (Bodenstein, 1957; Schneiderman и др., 1960; Панов, 1962а). Чувствительность тканей зависит от их специфических свойств, видовых особенностей и физиологического возраста. Одни ткани реагируют на очень низкие концентрации гормона, другие — на высокие; молодые ткани более чувствительны к гормонам, чем старые. Изменение чувствительности тканей к гормону может, по-видимому, происходить под влиянием другого гормона. Показано (Kobayashi, Burdette, 1961), что реакция тканей на инъецированный гормон метаморфоза повышается при одновременной инъекции мозгового гормона. Последний, действуя непосредственно на ткани, вызывает синергический эффект по отношению к гормону метаморфоза.

В порядке гипотезы биохимический механизм действия гормонов трактуется следующим образом. Гормоны непосредственно действуют на активность определенных генов, доказательством чего является очень быстрое образование пухов (вздутий) хромосом. После введения эдизона в организм пухы образуются уже через 20—30 минут. Таким образом, гены стимулируются к образованию информационной РНК. Последняя, образуясь в ядрах, передается в цитоплазму и становится частью рибосом, в которых происходит синтез специфических белков — ферментов (Karlson, 1962, 1963а; Wigglesworth, 1965б).

Поскольку у насекомых хромосомы отличаются крупными размерами, считают (Schneiderman, Gilbert, 1964), что насекомые являются наиболее обнадеживающим объектом для разрешения одной из центральных проблем современной биологии — способа активации генов.

II.

Существенным моментом в ходе эндокринологических исследований было установление факта неспецифичности действия гормонов насекомых (Wigglesworth, 1936). Инъекция гемолимфы клопов *Triatoma* и *Cimex* вызывали метаморфоз у *Rhodnius*. Далее была доказана межотрядовая неспецифичность известных гормонов. Это явилось основой быстрого развития другого направления в эндокринологии насекомых, а именно изыскания возможностей получения гормональных препаратов и их применения с целью воздействия на развитие насекомых.

Еще ранее Плагге и Беккер получили ацетоновые вытяжки из взрослых личинок и куколок *Calliphora*, которые содержали гормон метаморфоза (Plagge, Becker, 1938; Becker, Plagge, 1939).

В 1954 г. Бутенант и Карлсон (Butenandt, Karlson, 1954) выделили гормон метаморфоза в кристаллическом виде, назвав его экдизоном. Гормон был получен из куколок *Calliphora erythrocephala*. Из 500 кг куколок было добыто 25 мг кристаллического вещества. Позднее экдизон был выделен из куколок шелкопряда *Bombyx mori* и разделен на две фракции: α -экдизон и β -экдизон (Karlson, 1957). Особенно активным оказался α -экдизон, 0,0075 μ вещества которого вызывало окукливание личинки *C. erythrocephala*. Экдизон относится к стероидам и образуется, по-видимому, из холестерина. Суммарная формула экдизона, по последним данным, $C_{27}H_{44}O_6$; известна также структурная формула (Karlson, 1963б, в, г; Karlson и др., 1963). Кристаллический гормон получен также из взрослых особей мароккской кобылки: из 10 кг выделено 11 мг α -экдизона и 13 мг β -экдизона (Stamm, 1958). Обе фракции обнаружены у жука *Doriphora decemlineata* (Stamm, 1962).

Возможно, что число активных фракций экдизона значительно больше. По крайней мере, Бардет и Булок, (Burdette, Bullock, 1963) помимо α - и β -экдизона выделили еще три биологически активные фракции (γ , δ , ϵ).

Вслед за экдизоном был получен другой гормон — ювенильный (Williams, 1956). Экстракт, обладающий активностью ювенильного гормона, был выделен из брюшка самцов бабочек *Platysamia* (*Hyalophora*) *sesoria*, где концентрация гормона оказалась очень высокой. Экстрагирование производилось эфиром. Экстракт содержал все вещества, растворяющиеся в эфире, в том числе и ювенильный гормон. Активность очищенных экстрактов составила 1 весовую часть гормона на миллион частей веса насекомого. Было доказано, что гормон сохраняется в активном состоянии в сухих экземплярах. Вещество удалось выделить из музейных экземпляров 8-летней давности (Williams, 1958).

Концентрация гормона в брюшке самцов *P. sesoria* удивительно велика даже по сравнению с самками того же вида. Последующие исследования показали, что у 7-дневных самцов содержание ювенильного гормона составляет 418 ед. активности на 1 г живого веса, тогда как у самок — всего 11,6 ед. Соответственно у молодых самцов прилежащие тела по сравнению с куколками увеличиваются в 10 раз, а у самок в 2 раза. Физиологический смысл этого явления пока неясен (Gilbert, Schneiderman, 1961).

Шнейдерман и Гилберт подвергли изучению 22 вида бабочек 6 семейств. Во всех случаях экстракты обладали активностью ювенильного гормона (Schneiderman, Gilbert, 1957; Gilbert, Schneiderman, 1958a). Эти же авторы экстрагировали гормоноактивное вещество из беспозвоночных различных классов (Schneiderman, Gilbert, 1958). Активность ювенильного гормона была обнаружена у представителей

Hydrozoa, Polychaeta, Oligochaeta, Decapoda, Holothurioidae, Balanoglossidae и др. Особенно активным оказался экстракт из глазных стельков омара, где, как известно, у ракообразных расположен железистый X-орган. Экстракт, обладающий активностью ювенильного гормона, был выделен из бычьего надпочечника (Gilbert, Schneiderman, 1958b).

Вильямс с сотр. получил активные для насекомых экстракты из высушенных порошков бычьих и коровьих органов — костного мозга, тимуса, надпочечников, яичников, плаценты, печени, почек, селезенки. Положительные реакции были также получены из препаратов глубоко замороженных слизистых оболочек овец. Активные субстанции найдены в экстрактах из обыкновенных коммерческих сливок и продуктов, изготовленных из них (Williams, Moorhead, Pubis, 1959).

Эффект ювенилизации дают экстракты из низших (дрожжи) и высших (например, соевые бобы) растений, хотя в ряде растительных продуктов (некоторые растительные масла, зерна пшеницы и др.) подобное вещество не обнаружено (Schneiderman, Gilbert, Wienstein, 1960).

Шмиалек (Schmialek, 1961) показал, что гормональная активность экстрактов, полученных из экскрементов мучного хрущака и из дрожжей, основана на содержании в них изопреноидов, а именно фарнезола и фернезала. Биологические испытания на насекомых фарнезола и фернезала химического и растительного происхождения также свидетельствовали, что действие этих веществ подобно ювенильному гормону.

Фарнезол и фернезал были обнаружены хроматографическим методом в липоидсодержащих экстрактах из самцов бабочек *Samia cynthia*, *P. sesoria* и *Antheraea pernyi*. Синтез фарнезола и фернезала в организме самих насекомых был подтвержден их радиоактивностью при инъекции насекомым 2- C^{14} -мевалоната (Schmialek, 1963a).

Было показано, что нанесение чистого фарнезола ($C_{15}H_{26}O$) на поверхность кутикулы личинок V возраста *Rh. prolixus* вызывает, подобно ювенильному гормону, частичное сохранение личиночных признаков. У обезглавленных взрослых клопов фарнезол стимулирует процесс желткообразования (Wigglesworth, 1961).

При испытании различных изопреноидов производных фарнезола обнаружилось, что высокой активностью обладают метиловый эфир фарнезола (Bowers, Thompson, 1963), а также метиловый, этиловый, аллиловый и бутиловый эфиры фарнезола; их действие сильнее фарнезола и фернезала (Schmialek, 1963b, в; Karlson, 1963b; Wigglesworth, 1963).

Однако суммируя теперь уже значительный материал по действию изопреноидов, Шнейдерман и Гилберт (Schneiderman, Gilbert, 1964), приходят к выводу, что ни фарнезол, ни один из его дериватов, не представляет собой натурального ювенильного гормона. Возможно, что изопреноиды являются предшественниками ювенильного гормона и превращаются в него внутри тела насекомого. Поскольку терпены, стеролы и алкалоиды широко распространены в природе, гормоноподобная активность экстрактов из позвоночных, беспозвоночных, растений и микроорганизмов связана, по-видимому, с наличием в экстрактах этих веществ.

Недавно получен препарат ювенильного гормона (из самцов *P. sesoria*) очень высокой степени очистки (90%) и большой активности. Препарат содержит ряд лабильных нейтральных липидных веществ. Биологической активностью обладают две группы соединений сходной структуры и одинакового молекулярного веса. Весьма интересно, что они отли-

чаются от известных ранее соединений, обладающих активностью ювенильного гормона (Mayer, Schneiderman, Gilbert, 1965).

Что касается выделения мозгового гормона, то получено несколько биологически активных веществ.

Хасегава (Hasegawa, 1957, 1963) из подглоточного ганглия куколок *Bombus mori* экстрагировал вещество, действующее на диапаузу.

Экстракт, обладающий действием активационного гормона, был получен японскими авторами в 1958 г. из мозга куколок тутового шелкопряда (Kobayashi, Kirimura, 1958). Затем был выделен кристаллический гормон. Использовано 220 000 головных ганглиев *B. mori*, которые дали 3539 мг неочищенного экстракта. Путем перекристаллизации последнего получено 4 мг активного кристаллического гормона, 0,02 γ которого в спиртовом растворе вызывает развитие перманентных диапаузирующих куколок *B. mori* (Kobayashi, Kirimura, Saito, 1962). «Мозговой гормон» идентифицирован японскими исследователями с холестерином (Kirimura, Saito, Kobayashi, 1962), что вызывает сомнения. Действие, подобное мозговому гормону, оказывают и некоторые другие стеролы. Однако ясной корреляции между концентрацией стеролов и эффектом их действия не наблюдается. Другие факты, в частности очень высокая концентрация холестерина в крови насекомых, также не дают возможности идентифицировать мозговой гормон с холестерином (Schneiderman, Gilbert, 1964).

Карлейл и Элис (Carlisle, Ellis, 1963) проверили действие чистого холестерина и фармакологических холестериновых препаратов двух фирм на личинок саранчи *Locusta migratoria migratorioides*.

Чистый холестерин и один из препаратов не дали эффекта, тогда как другой препарат ускорял линьку на 18 часов. Высказывается предположение, что холестерин не является мозговым гормоном; им может быть сходное вещество, являющееся примесью, например, тритерпеноид. Герш и Рихтер (Gersch, Richter, 1963) испытали действие холестерина на спонтанную активность фаллического нерва таракана, которая усиливалась при воздействии водных экстрактов кардиальных тел, мозга и несколько слабее при воздействии подглоточного, грудных и брюшных ганглиев. Холестерин не оказал влияния.

Возможно, что активационный гормон является полипептидом, активирующим стеролы, особенно холестерин, который используется для синтеза экдизона (L'Helias, 1964b).

Некоторые факты свидетельствуют о белковой природе активационного гормона. Препарат, полученный Ихикава и Исизаки, при анализе ведет себя как белок. Биологически он дает типичную реакцию активационного гормона. В присутствии проторакальных желез гормон стимулирует развитие перманентных куколок *Philosamia cynthia ricini* и не дает эффекта при отсутствии желез (Ichikawa, Ishizaki, 1961, 1963).

Изучению природы нейрогормонов посвящен ряд работ Герша и его сотрудников. У палочника *Dixippus morosus* и таракана *Periplaneta americana* было найдено два нейрогормона — С и D (Герш, 1960). Из отпрепарированной нервной системы 3200 тараканов выделено 50 γ кристаллического нейрогормона. Гормон С был получен в частично очищенном виде. Позднее оба гормона были получены в кристаллической форме (Gersch и др., 1960). Методом бумажной хроматографии каждый гормон удалось разделить еще на две фракции, получив в результате D₁, D₂, С₁, С₂. Активность нейрогормонов очень велика. Минимальная концентрация нейрогормонов D₁, при которой наблюдается заметное потемнение гиподермы, у *Dixippus* (тест на активность гормона) равна 10⁻¹¹ г гормона в 1 мл рингеровского раствора. Активационному гормону соот-

ветствует только нейрогормон D₁. Инъекция препарата стимулирует у *Calliphora* и *Lymantria* окукление (Gersch, 1962; Gersch, Berger, 1962). Нейрогормоны С и D найдены и у других насекомых — *Calliphora* и *Wombux* (Gersch и др., 1963, 1964). Возможно, оба гормона являются пептидами (Gersch, 1964).

Анализируя все известное о химии и биологическом эффекте действия гормональных и гормоноподобных веществ на насекомых, Шнейдерман и Гилберт (Schneiderman, Gilbert, 1964) предлагают новую концепцию природы гормонов и взаимосвязи эндокринных функций у насекомых. Основные положения их следующие. Эндокринные органы насекомых имеют общее эктодермальное происхождение и сходное строение клеток. Разные гормоны обладают взаимозамещающей функцией. Так, проторакальные железы могут активироваться экдизоном, мозговым и ювенильным гормонами, а также многими терпенами и стеролами. Ювенильный и мозговой гормоны могут непосредственно действовать на ткани при отсутствии экдизона и вызывать их развитие. Все это говорит о возможности структурной близости разных гормонов и общности их происхождения. Авторы полагают, что все гормоны насекомых химически сходны и являются полиизопреноидными дериватами. Впрочем, полностью не исключается, что мозговой гормон представляет собой полипептид.

Если иметь в виду практическое применение гормонов, то большое значение имеет нахождение доступного способа введения их в организм. Биологические предпосылки к этому имеются.

Установлено, что экдизон вызывает у нимф термитов искусственную линьку не только при инъекции, но и при скармливании (Lücher, Karlson, 1958).

Возможно всасывание через кишечник и ювенильного гормона. У личинок *Tenebrio molitor* с заклеенным анусом тормозится окукление, т. е. они ведут себя так же, как при повышении в гемолимфе титра ювенильного гормона. Вероятно, титр гормона повышается за счет всасывания его из кишечника (Karlson, Schmialek, 1959).

Прибавление в корм личинок *T. molitor* метилового эфира фарнезила приводит к длительной задержке окукления, хотя и не предотвращает развития нормальных жуков. Вес личинок, задержавшихся в развитии, заметно увеличивается и на 31,5% превышает контрольный. Поверхностное нанесение метилового эфира фарнезила нарушает метаморфоз *T. molitor* и приводит к гибели вредителя (Schmialek, 1963б).

Поверхностное нанесение фарнезола или даже его пары угнетают у тлей *Doralis fabae* образование крылатых форм (Dehn, 1963), губит яйца пенницы *Aeneolamia varia saccharina* или задерживает их развитие (Fewkes, 1963). Добавление ацетоновых растворов фарнезола в воду оказывает аналогичное воздействие на личинок комаров *Culex quinquefasciatus* (Lewallen, 1964). Известно влияние фарнезола (при поверхностном нанесении) на реактивированных после диапаузы гусениц рисовой огневки. Период, предшествующий окуклению, удлинняется у них вдвое (Fukaya, 1962).

Интересны данные, сообщенные Уигглсуортом (Wigglesworth, 1963), о влиянии фарнезола и его производных на развитие *Rh. prolixus*. Наибольший эффект вызывает метиловый эфир фарнезила, особенно растворенный в растительных маслах, что тормозит его инактивацию. Вещество при поверхностном нанесении быстро проникает через кутикулу, распространяется по организму и производит действие, несмотря на процессы инактивации. Нанесение 50 мкмл метилового эфира фарнезила, растворенного в льняном масле (10%-ный раствор), на поверхность личинок

Rh. prolixus последнего (V) возраста вызывает дополнительную личиночную линьку. В результате образуется гигантская личинка VI возраста. Эти факты свидетельствуют о том, что практически приемлемые способы применения гормональных препаратов могут быть разработаны.

Даже краткий обзор работ показывает, как плодотворно развиваются исследования в области химии гормонов насекомых, начатые всего десяток лет назад. Оказывается, что вещества, обладающие у насекомых гормоноподобным действием, широко распространены в органическом мире, но только у насекомых они становятся специфическими биологически активными веществами (Schneiderman, 1961). С другой стороны, например, йодтирозины (предшественники тиреоидных гормонов позвоночных) у беспозвоночных не связаны с гормональной функцией. Йодтирозины входят у низших беспозвоночных в состав йодированных склеропротеинов, которые исчезают в процессе дальнейшей эволюции (Рош, 1961). Шнейдерман (Schneiderman, 1961) высказывал мнение, что эволюция эндокринных механизмов есть скорее эволюция «мишеней».

В то же время очевидно, что между разными группами организмов нет в этом отношении абсолютных границ. Карлейл с сотр. (Carlisle и др., 1963) получили ускорение линьки личинок саранчи *Sch. gregaria* и *L. migratoria*, подобное эффекту действия экдизона, инъекцией гиббереллиновой кислоты. Экдизон, в свою очередь, стимулировал рост междоузлий карликового гороха.

Найдены случаи влияния гормонов позвоночных на насекомых. Такие факты мы находим уже в ранних работах по эндокринологии насекомых (Переделский, 1938; Медведева, 1939). Однако первые исследования часто страдали многими методическими недостатками и проводились без достаточного учета биологических особенностей изучаемых объектов. Это привело к сомнениям и даже к полному отрицанию некоторыми учеными влияния гормонов позвоночных животных на беспозвоночных. Поэтому несколько лет вопрос этот оставался почти без внимания. В последние годы интерес к проблеме вновь оживляется.

Появились работы, свидетельствующие о возможных случаях специфического влияния гормонов позвоночных на развитие насекомых. Это наблюдается при паразитировании насекомых на позвоночном, когда через гормональную систему регулируется интенсивность размножения паразита в зависимости от полового цикла хозяина. Возрастание численности паразита происходит при увеличении численности хозяина. Такой случай представляет кроличья блоха *Spilopsyllus cuniculi*. Самки блохи размножаются только при питании на беременной самке кролика или на новорожденных крольчатах. В эксперименте можно получить размножение блох при питании их на кастрированном самце или на девственной самке кролика, если им вводить препарат передней доли гипофиза («Ambinon B») (Rothschild, Ford, 1964a). Инъекция адренокортикотропного гормона («Acthar») или кортизона кроликам также вызывает размножение блох. Авторы полагают, что действие гипофиза проявляется в основном через адренокортикотропный гормон, который стимулирует надпочечники, в результате чего в крови повышается уровень кортикостероидов. Последние активируют размножение блох. Оказалось, что поверхностное нанесение гидрокортизона или кортикостерона на блох, сидящих в банке, путем однократного опрыскивания достаточно для получения яйцекладки после переноса блох на кролика. Яйцекладка у блох происходит и в случае, когда препаратом опрыскивается кролик. Активность вещества сохраняется длительно. Блохи, посаженные на кролика через 7 недель после обработки, начинали размножаться (Rothschild, Ford, 1964b).

В целом развитие работ по эндокринологии насекомых показывает, что гормональной регуляции подвержены самые существенные процессы в жизни насекомых, что активность гормонов очень велика, и создание и применение гормональных препаратов представляется вероятным. Можно ожидать, что в недалеком будущем станет реальностью управление с помощью гормонов процессами роста и метаморфоза насекомых, плодовитостью, явлениями диапаузы, кастовым составом и т. п. Все это имеет большое значение для культивирования полезных видов и лабораторных линий насекомых, а также для борьбы с вредными формами.

ЛИТЕРАТУРА

- Беляева Т. Г. 1960. Докл. АН СССР, **134**, 4, 987.—1961. Там же, **140**, 3, 692.—1964. Ж. общ. биол., **25**, 6, 443.
- Детнинова Т. С. 1940. Тезисы докл. эколог. конф., Киев.—1945, Зоол. ж., **24**, 5, 291.—1953. Там же, **32**, 6, 1178.
- Кинд Т. В. 1965. Вестн. Ленингр. ун-та, **3**, 24.
- Киршенблат Я. Д. 1957. Тр. Ленингр. о-ва естествоиспыт., **73**, 4, 225.
- Масленникова В. А. 1961. Докл. АН СССР, **139**, 1, 249.
- Медведева Н. Б. 1939. Успехи соврем. биол., **10**, 2, 222.
- Новак В. 1961. Энтотом. обозр., **40**, 1, 5.
- Панов А. А. 1960. Докл. АН СССР, **132**, 3, 689.—1962а. Там же, **143**, 2, 471.—1962б. Там же, **145**, 6, 1409.—1964. Энтотом. обозр., **43**, 4, 789.
- Панов А. А., Кинд Т. В. 1963. Докл. АН СССР, **153**, 5, 1186.
- Передельский А. А. 1938. Успехи соврем. биол., **8**, 3, 441.
- Штейнберг Д. М. 1948. Успехи соврем. биол., **25**, 3, 401.
- Balduf W. 1963. Ann. Entomol. Soc. America, **56**, 3, 386.
- Barth R. 1961. Science, **133**, 3464, 1598.—1962. Gen. and Compar. Endocrinol., **2**, 1, 53.
- Becker E., Plagge E. 1939. Biol. Zbl., **59**, 5/6, 326.
- Bern H. 1962. Gen. and Compar. Endocrinol., **2**, Suppl. 1, 117. Discuss., 132.
- Bodenstein D. 1954. Rec. Progr. Horm. Res., **10**, 157.—1957. Recent Advances Invertebr. Physiol. Eugen. Ore., Univ. Oregon Publ., 198.
- Bounhiol J., 1938. Bull. biol. France et Belgique, Suppl., **24**, 1.—1962. Cahiers études biol., 8—9, 71.
- Bounhiol J., Gabe M., Arvy L. 1953. Bull. biol. France et Belgique, **87**, 3, 323.
- Bowers W., Thompson M. 1963. Science, **142**, 3598, 1469.
- Buddenhock W. 1930. Z. Morphol. und Ökol. Tiere, **18**, 700.—1931. Z. vergl. Physiol., **14**, 415.
- Burdette W., Bullock M. 1963. Science, **140**, 3573, 1311.
- Butenandt A. 1959. Naturwissenschaften, **46**, 15, 461.
- Butenandt A., Karlson P. 1954. Naturforsch., **96**, 389.
- Carlisle D., Ellis P. 1963. Nature, **200**, 4905, 496.
- Carlisle D., Osborne D., Ellis P., Morhouse J. 1963. Nature, **200**, 4912, 1230.
- Caspari E., Plagge E. 1935. Naturwissenschaften, **23**, 44, 751.
- Day M. 1940. Nature, **145**, 3668, 264.—1943а. Ann. Entomol. Soc. America, **36**, 1.—1943б. Biol. Bull. W. H., **84**, 127.
- Dehn M. 1963. Naturwissenschaften, **50**, 17, 578.
- Ewen A. 1962. J. Morphol., **111**, 3, 255.
- Fewkes D. 1963. Naturwissenschaften, **50**, 18, 601.
- Fischer F. 1963. Ann. N. Y. Acad. Sci., **113**, 1, 63.
- Fisher F., Sanborn R. 1962. Nature, **194**, 4834, 1193.
- Fraser A. 1959а. Quart. J. Microscop. Sci., **100**, 3, 377.—1959б. Там же, **100**, 3, 395.
- Fukaya M. 1962. Japan. J. Appl. Entomol. and Zool., **6**, 4, 298.
- Füller H. 1960. Zool. Jahrb. Abt. 1, **69**, 2, 223.
- Gersch M. 1959. Ontogeny Insects. Prague, 127.—1962. Gen and Compar. Endocrinol., **2**, Suppl. 1, 322, Discuss, 328.—1964. Vergleichende Endokrinologie der Werhellksen tiere. Leipzig.
- Герш М. 1960. Ж. общ. биол., **21**, 4, 245.
- Gersch M., Berger H. 1962. Naturwissenschaften, **49**, 11, 292.
- Gersch M., Fisher F., Unger H., Koch H. 1960. Z. Naturforsch., **15b**, 5, 319.
- Gersch M., Richter K. 1963. Zool. Jahrb. Abt. 1, **70**, 3, 301.
- Gersch M., Unger H., Fischer F., Kapitzka W. 1963. Z. Naturforsch., **18b**, 7, 587.—1964. Zool. Jahrb. Abt. 1, **70**, 455.
- Gilbert L. 1962. Nature, **193**, 4821, 1205.
- Gilbert L., Schneiderman H. 1958а. Anat. Rec., **131**, 3, 557—1958б. Science, **128**, 844.—1960. Trans. Amer. Microscop. Soc., **79**, 1, 38.—1961. Gen. and Compar. Endocrinol., **1**, 5—6, 453.

- Girardie A. 1962. *J. Insect. Physiol.*, **8**, 199.
- Harker J. 1954. *Nature*, **173**, 4406, 689.
- Харкер Ж. 1964. В сб. «Биол. часы». Изд. «Мир», 460.
- Harvey W. 1962. *Annual. Rev. Entomol.*, **7**, 57.
- Hasegawa K. 1957. *Nature*, **179**, 4573, 1300.—1963. *J. Exptl Biol.*, **40**, 3, 517.
- Highnam K. 1958. *Quart. J. Microscop. Sci.*, **99**, 2, 171.—1962a. *Colloq. internat. Centre nat. rech. scient.*, **114**, 107.—1962b. *New Scientist*, **14**, 283, 86.
- Highnam K., Haskell P. 1964. *J. Insect Physiol.*, **10**, 6, 849.
- Highnam K., Lusic O. 1962. *Quart. J. Microscop. Sci.*, **103**, 1, 73.
- Hinton H. 1957. *Sci. Progr.*, **45**, 178, 307.
- Ito H. 1918. *Bull. Imp. Tokyo Sericult. Coll.*, **1**, 64.
- Ichikawa M., Ishizaki H. 1961. *Nature*, **191**, 4791, 933.—1963. Там же, **198**, 4877, 308.
- Johnson B. 1963. *J. Insect. Physiol.*, **9**, 5, 727.
- Kaiser P. 1956a. *Mitt. Hamburg. Zool. Museum und Inst.*, **54**, 129.—1956b. *Umschau*, **56**, 21, 651.
- Karlinisky A. 1962. *C. r. Acad. sci.*, **255**, 1, 191.
- Karlson P. 1957. *Zool. Anz.*, **20**, 203.—1962. *Gen. and Compar. Endocrinol.*, **2**, Suppl., 1, 1, Discuss., 7.—1963a. *Colloq. Ges. physiol. Chem.*, 1962, Mosbach (Baden, Berlin—Göttingen—Heidelberg, 101, Diskuss., 123.—1963b. *Angew. Chemie Internat.*, ed. in English., **2**, 175.—1963в. *Angew. Chemie*, **75**, 257.—1963 г. *Proc. XVI Internat. Congr. Zool. Washington*, 4, 221.
- Karlson P., Butenandt A. 1959. *Annual Rev. Entomol.*, **4**, 39.
- Karlson P., Hoffmeister H., Hoppe W., Hube R. 1963. *Ann. Chem.*, 662, 1.
- Karlson P., Lüscher M. 1959a. *Nature*, **183**, 4653, 55.—1959b. *Naturwissenschaften*, **46**, 2, 63.
- Karlson P., Schmialek P. 1959. *Z. Naturforsch.*, **14b**, 12, 821.
- Kirimura J., Saito M., Kobayashi M. 1962. *Nature*, **195**, 4842, 729.
- Kobayashi M., Burdette W. 1961. *Proc. Soc. Exptl Biol. and Med.*, **107**, 2, 240.
- Kobayashi M., Kirimura J. 1958. *Nature*, **181**, 4617, 1217.
- Kobayashi M., Kirimura J., Saito M. 1962. *Nature*, **195**, 4840, 515.
- Kopeč S. 1922. *Biol. Bull. W. H.*, **42**, 322.
- Köpf H. 1957. *Ziöl. Zbl.*, **76**, 1, 28.
- Kühn A., Piepho H. 1936. *Nachr. Ges. Wiss. Göttingen. Math-phys. Kl. IIb*, **2**, 9, 141.—1938. *Biol. Zbl.*, **58**, 1/2, 13.
- Lebrun D. 1963. *C. r. Acad. sci.*, **257**, 15, 2181.
- Lewallen L. 1964. *Mosquito News*, **24**, 1, 43.
- L'Helias C. 1961. *Année biol.*, **37**, 9—12, 367.—1964a. *Ann. Endocrinol.*, **25**, 5, Suppl., 66.—1964b. *Année biol.*, **3**, 1—21.
- Löfqvist J. 1964. *Svensk naturvet. Statens naturvet. forskningstöd. Arspok.* 1964. Ärg. 17. Stockholm, 140.
- Loher W. 1961. *Naturwissenschaften*, **48**, 21, 657.
- Lüscher M. 1959. *Ontogeny Insects. Prague*, 161.—1964. *Insects sociaux*, **11**, 1, 79.
- Lüscher M., Karlson P. 1958. *J. Insect. Physiol.*, **1**, 4, 341.
- Lüscher M., Springhetti A. 1960. *J. Insect. Physiol.*, **5**, 3, 190.
- Meyer A., Schneiderman H., Gilbert L. 1965. *Nature*, **206**, 4981, 272.
- Meyer G., Pflügfelder O. 1958. *Z. Zellforsch.*, **48**, 5, 556.
- Mitsuhashi J. 1963. *Bull. Nat. Inst. Agric. Sci. C*, **16**, 67.
- Mulkern G., Lawson F. 1957. *J. Kansas Entomol. Soc.*, **30**, 2, 54.
- Nabert A. 1913. *Z. wiss. Zool.*, **104**, 181.
- Nayar K. 1957. *Proc. Nat. Inst. Sci. India*, **B 22**, 4, 171.
- Nishiitsutsuji-Uwo J. 1961. *Z. Zellforsch.*, **54**, 5, 613.
- Novák V. 1960. *Insektenhormone*, Praga.
- Pfeifer I. 1945. *Trans. Conn. Acad. Arts. Sci.*, **36**, 489.
- Pflügfelder O. 1937a. *Z. Wiss. Zool.*, **149**, 477.—1937b. *Zool. Anz.*, Suppl., **10**, 121.—1938. *Z. wiss. Zool.*, **151**, 149.—1940. Там же, **153**, 108.
- Piepho H. 1940. *Biol. Zbl.*, **60**, 7/8, 367.—1942. *Roux' Arch. Entwicklungsmesh. Organismen*, **141**, 500.
- Plagge E. 1938. *Biol. Zbl.*, **58**, 1/2, 1.
- Plagge E., Becker E. 1938. *Naturwissenschaften*, **26**, 430.
- Possompès B. 1953. *Arch. Zool. Exptl*, **89**, 4, 204.—1958. *C. r. Acad. sci.*, **246**, 2, 322.
- Raabe M. 1964. *Ann. Endocrinol.*, **25**, 2, Suppl., 107.—1965. *C. r. Acad. sci.*, **260**, 25, 6710.
- Rangneker P., Nirmal H. 1961. *J. Animal Morphol. and Physiol.*, **8**, 2, 130.
- Рош Ж. 1961. В сб. V Междунар. биохим. конгр. Эволюц. биохимия. Симпоз. 3, М., 21.
- Rothschild M., Ford B. 1964a. *Nature*, **201**, 4914, 103.—1964b. Там же, **203**, 4941, 210.

- Sägesser H. 1960. *J. Insect. Physiol.*, **5**, 3—4, 264.
- Scharrer B. 1941. *J. Compar. Neurol.*, **74**, 93.—1946. *Endocrinology*, **38**, 1, 35.
- Schmialek P. 1961. *Z. Naturforsch.*, **16b**, 7, 461.—1963a. Там же, **18b**, 6, 462.—1963b. Там же, **18b**, 7, 513.—1963в. Там же, **18b**, 7, 516.
- Schneiderman H. 1957. *Physiol. Tiggers and Discontinuous Rate Processes* (Sympos. Wood Hole, Mass. Sept. 1955). Washington, D. C., Amer. Physiol. Soc., 46.—1961. *Časop. Českosl. společ. entomol.*, **58**, 1, 12.
- Schneiderman H., Gilbert L. 1957. *Anat. Rec.*, **128**, 3, 618.—1958. *Biol. Bull.*, **115**, 2, 530.—1959. *Cell, Organism and Milieu*, ed. by D. Rudnick, 157, Ronald Control Press Co., N. Y.—1960. *Trans. Amer. Microscop. Soc.*, **79**, 1, 38.—1964. *Science*, **143**, 3604, 325.
- Schneiderman H., Gilbert L., Weinstein M. 1960. *Nature*, **188**, 4755, 1041.
- Schultz R. 1960. *J. Ultrastruct. Res.*, **3**, 3, 320.
- Stamm M. 1958. *Rev. esp. fisiol.*, **14**, 4, 263.—1962. *An. Real. Acad. Farmac.*, **28**, 3, 205.
- Stiennon J., Drochamans P. 1961. *Gen. and Compar. Endocrinol.*, **1**, 3, 286.
- Sugiyama K. 1958. *Zool. Mag.*, **67**, 3, 80.
- Thomsen E. 1942—1943. *Vid. medd. Dansk. naturnistor. foren., København*, **106**, 319.—1954. *J. Exptl Biol.*, **31**, 3, 322.
- Vogt M. 1940. *Roux' Arch. Entwicklungsmech. Organsimen*, **140**, 525.—1941. Там же, **141**, 424.—1946. *Nature*, **157**, 3990, 512.
- Weyer F. 1935. *Zool. Anz.*, **112**, 137.
- Wigglesworth V. 1934. *Quart. J. Microscop. Sci.*, **77**, 191.—1936. Там же, **79**, 91.—1940. *J. Exptl Biol.*, **17**, 201.—1947. *Nature*, **159**, 4052, 872.—1948. *J. Exptl Biol.*, **25**, 1, 1.—1955. *J. Biol.*, **32**, 3, 485.—1960. *Proc. Nutr. Soc.*, **19**, 1, 18.—1961. *J. Insect. Physiol.*, **7**, 1, 73.—1963. Там же, **9**, 1, 105.—1965a. *The Principles of insect physiology*. London—N. Y., 1965b. *Endeavour*, **24**, 91, 21.
- Wilde J. de. 1961. *Bull. Res. Council Israel*, **B 10**, 1—3, 36.
- Williams C. 1956. *Nature*, **178**, 4526, 212.—1958. *Scient. Amer.*, **198**, 2, 67.
- Williams C., Moorhead L., Pubis J. 1959. *Nature*, **183**, 4658, 405.

Биолого-почвенный факультет
Московского государственного университета